

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" №15/98-ВР від 14.01.98.
2. Норми радіаційної безпеки України ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 (НРБУ-97). – К.: Полімед, 1998. – 135с.
3. Державні будівельні норми України "Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві". Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва (ДБН В.1.4-2.01-97).- К.: Держкоммістобудування України, 1997.- 100с.
4. Крысюк Э.М., Пархоменко В.И. Удельные активности естественных радионуклидов в строительных материалах, используемых в Советском Союзе: Препринт ЦНИИАтоминформ-ОН-7-87.- М: ЦНИИАтоминформ, 1987. –8с.
5. Крысюк Э.М. Радиационный фон помещений. – М.: Энергоиздат 1989.- 120с.
6. А.В.Горицкий, Т.М.Лихтарьова, И.П.Лось В.П.Сабалдырь Радиоактивность строительных материалов. – К.: Будівельник, 1990. – 39с.
7. ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия; М.; изд.стандартов, 1989. - 35с.
8. СТ СЭВ 545-77 Прикладная статистика. Правила оценки аномальности результатов наблюдений. -М.: изд. стандартов, 1977. - 26с.
9. МИ 1552-86 Методические указания государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей результатов измерений. -М.: Изд. Стандартов, 1987. - 7с.

ЕВОЛЮЦІЯ ГІГІЄНИЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ДЛЯ УРАНУ В ПИТНІЙ ТА ПІДЗЕМНІЙ ВОДІ

М.Г.Бузинний

Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М.Марзєєва, м. Київ

Вивченню шкоди здоров'ю, яку несе токсична дія урану, віддавалось багато уваги [1-23]. На противагу до більшості радіоактивних елементів токсичність урану представляється перш за все хімічною. Хімічна форма урану визначає інтенсивність надходження цього металу і впливає на те, як довго він може знаходитись в організмі людини та в який орган він депонується. Думки вчених і урядова політика щодо гігієнічних нормативів на вміст урану в підземній та питній воді суттєво змінювались за останні 50 років. До еволюційних змін привели як лабораторні дослідження над тваринами, які експонувались все більш низькими рівнями урану, так і опромінення людей в експерименті та на виробництві за рахунок повітря і води та проведені в останній час дослідження населення, яке зазнало хронічного впливу низьких рівнів урану в питній воді. Найбільш повно зміни оцінки токсичності урану відображені в регіональних рекомендаціях, щодо стандартів води штату Нью Мексико [17].

Як видно з даних, що наведено в таблиці та рисунку загальний тренд до зниження нормативів за останні 15-20 років зберігся у світлі того, що сучасні дослідження продемонстрували хімічну токсичність урану як результату його хронічного надходження з питною водою [17]. Приведені дані вказують на те, що гігієнічні нормативи та національні і міжнародні стандарти знизились з $100 \text{ мг}\cdot\text{л}^{-1}$ в 1952 р до $0.007 \text{ мг}\cdot\text{л}^{-1}$ в 2003 р. Більшість вчених та організацій в США та Канаді погоджуються з тим, що токсикологія нирок є контрольним критичним ефектом на якому повинні базуватись стандарти питної води.

Таблиця 1. Розвиток стандартів, норм та максимальної допустимої концентрації для урану в питній воді та ґрунтовій воді (непрофесійне опромінення)

Рік	Організація / Автор	Тип стандарту чи норм	Основа, критичний ефект / Орган	Концентрація ($\text{мг}\cdot\text{л}^{-1}$)	Радіоактивність ¹	СІ, $\text{Бк}\cdot\text{л}^{-1}$
1952	Національне бюро стандартів (NBS) ²	Міжнародні рекомендації	Хімічна токсичність / Нирки	105	$[0.00007 \text{ мкКі}\cdot\text{см}^{-3}]$	2625
1954	Міжнародна комісія з радіологічного захисту (ICRP)	Міжнародні рекомендації	Хімічна токсичність / шлункокишк. тракт	6	$[0.000002 \text{ мкКі}\cdot\text{см}^{-3}]$	150
1964	ICRP No.6	Міжнародні рекомендації	Хімічна токсичність / Нирки	60	$[0.00002 \text{ мкКі}\cdot\text{см}^{-3}]$	1500
1973	Spoog and Hursh	Професійні рекомендації	Хімічна токсичність	1.8	$[0.0000006 \text{ мкКі}\cdot\text{см}^{-3}]$	45
1977	Штат Нью Мексіко. Комісія з контролю якості води	Максимальна концентрація з точки зору сучасного або майбутнього використання	Токсичність / Нирки	5.0		125
1978	Канадський уряд ³	Національна максимальна прийнятна концентрація	Токсичність/ Нирки	0.02		0.5
1980	Штат Вйомінг. Відділ якості навколишнього середовища	"Стандарти рибних інкубаторів" (стосовно до джерел які живлять ставки де вирощується риба для споживання)	Вплив водної живої природи	0.03-1.4		0.75-35
1980	Штат Вйомінг. Відділ якості навколишнього середовища	Стандарти для підземної води господарського, сільськогосподарського та вжитку для домашньої худоби	Естетичні побоювання	5.0		125
1983	Cothem et al. (USEPA)	Запропонований рівень управління (ефекти здоров'я)	Канцерогенність	$[0.0067]$	$10 \text{ пКі}\cdot\text{л}^{-1}$	1.67
1983	Комісія безпечної питної води.	Suggested No Adverse Response Level (SNARL)	Ниркова токсичність	0.035	$[11.6 \text{ пКі}\cdot\text{л}^{-1}]$	0.088
1985	Wrenn et al. (for USEPA)	Рекомендації групи спеціалістів	Токсичність / Нирки	0.1	$[67 \text{ пКі}\cdot\text{л}^{-1}]$	2.5
1987	Каліфорнія. Відділ послуг здоров'я.	Стандарт питної води штату	Токсичність / Нирки		$20 \text{ пКі}\cdot\text{л}^{-1}$	0.74
1987	Здоров'я Канади	Національні вказівки для провінційного керівництва	Токсичність / Нирки, канцерогенність	0.1		2.5
1991	Сполучені штати. Агенція по захисту навколишнього середовища. USEPA (1991)	Рекомендовані первинні норми питної води	Токсичність / Нирки; канцерогенність	$[0.02]$	$30 \text{ пКі}\cdot\text{л}^{-1}$	1.11*
1993	Міжнародна організація з охорони здоров'я	Міжнародні вказівки	Радіологічні характеристики	0.14		3.5

Рік	Організація / Автор	Тип стандарту чи норм	Основа, критичний ефект / Орган	Концентрація (мг·л ⁻¹)	Радіоактивність ¹	СІ, Бк·л ⁻¹
1995	USEPA, 60 Federal Register 2854-2867 (1/11/95)	Стандарт для відновлення підземної води на непрацюючих підприємствах з переробки урану	Хімічна токсичність	0.044	30 пКі·л ⁻¹	1.1*
1996	Сполучені штати. Департамент енергії. (USDOE, 1996)	Стандарт для відновлення підземної води в рамках федерального проекту управління довкіллям, Ферналь, Огайо	Токсичність, нирки	0.02		0.5
1997	Штат Массачусетс.	Стандарт та нормативи на питну воду штату	Токсичність, нирки	0.015	10 пКі·л ⁻¹	0.37
1997	BOO3 (Giddings, 1998a)	Міжнародні вказівки	Токсичність, нирки	0.002	n/a	0.05
1999	Здоров'я Канади (1999)	Запропоновані "Рекомендовані максимумні прийнятні концентрації" (національні вказівки для провінцій)	Токсичність, нирки	0.01		0.25
1999	Каліфорнія. Агенція по захисту довкілля. Оцінка здоров'я та ризиків. (ОЕННА, 1999)	"Задача здоров'я населення" ревізія існуючих стандартів питної води відносно урану CDHS	Токсичність, нирки	[0.0002]	0.2 пКі·л ⁻¹	0.0074
2000	Штат Нью Мексико. Комісія з контролю якості води. (NMWQCC, 2000)	Стандарти для поверхневих вод штатного та міжштатного підпорядкування	NA	5.04		0.74
2000	USEPA (2000a)	Запропоновані національні первинні норми питної води	Токсичність, нирки	0.02, 0.04, 0.08	[20, 40, 80 пКі·л ⁻¹]	[0.74, 1.48, 2.96]
2000	Здоров'я Канади	"Тимчасові максимумні прийнятні концентрації" (національні принципи)	Токсичність, нирки	0.02		0.74
2000	USEPA (2000b)	Національні первинні норми питної води	Токсичність, нирки	0.03	[0.27 пКі·л ⁻¹]	[0.01]
2003	Штат Нью Мексико. Департамент навколишнього середовища.	Рекомендація щодо гігієнічних стандартів на вміст урану в підземній воді	Токсичність, нирки	0.007		
2003	BOO3	Тимчасові нормативні значення для урану в питній воді		0.009		0.11

Примітки: NA = не приведено.

¹ Коефіцієнти переходу від маси до активності приведені в цій таблиці різні в різний час та для різних організацій. Рекомендовані стандарти та нормативи розроблені національними та міжнародними організаціями в 1950-ті і 1960-ті роки виражали активність в мікрокюрі на кубічний сантиметр (мкКі·см⁻³); в останні роки, активність виражали в пікокюрі на літр (пКі·л⁻¹), або в одиницях СІ Бекерель на літр (Бк·л⁻¹). Тепер більшість лімітів на уран питній воді виражають в одиницях маси звично або міліграм на літр (мг·л⁻¹) або мікрограм на літр (мкг·л⁻¹). Всі значення активності в цій таблиці взяті прямо від цитованих організацій або авторів. Значення приведені в дужках (наприклад, [11.6]) відображають еквівалентні ліміти; без дужок - рекомендовані стандарти або норми.

² Рекомендовані NBS та ICRP максимально допустимі концентрації наведено прямо від Spoor and Hursh (1973).

³ Процитовано та узагальнено за Moss (1985).

⁴ Як розчинений уран; стосовно до поверхневих вод штату визначених як джерело водозабезпечення для побутового використання.

Рис. 1. Розвиток стандартів, норм та максимальної допустимої концентрації для урану в питній воді та ґрунтовій воді (непрофесійне опромінення).

Останні рекомендовані та затверджені стандарти та нормативи підготовлені Агентством по захисту навколишнього середовища США (USEPA), Каліфорнійським офісом з оцінки небезпеки для здоров'я (ОЕННА), Канадською національною агенцією здоров'я – Здоров'я Канади, департаменту навколишнього середовища штату Нью Мексико та Всесвітньою організацією здоров'я відображують цей погляд. Кількісна міра, якою нормативи та стандарти опираються на захист здоров'я коливаються в нормативних документах. Досить часто на кінцеве значення впливають такі фактори як вартість забезпечення та технічна здійсненність.

Вітчизняні нормативи за час дії НРБ/ОСП-87 $44 \text{ Бк}\cdot\text{л}^{-1}$ ($1.8 \text{ мг}\cdot\text{л}^{-1}$) змінились до $1 \text{ Бк}\cdot\text{л}^{-1}$ в НРБУ-97, що відповідає $28 \text{ мкг}\cdot\text{л}^{-1}$ – співвідношення ізотопів урану 2:1 на користь ^{234}U , також зазнали значних змін [24-25].

ВИСНОВКИ

- Сучасні дослідження продемонстрували хімічну токсичність урану як результату його хронічного надходження з питною водою, що привело до того, що за останні роки зберігся загальний тренд до зниження відповідних нормативів.
- Гігієнічні нормативи та національні і інтернаціональні стандарти щодо вмісту урану в питній воді знизились з $100 \text{ мг}\cdot\text{л}^{-1}$ в 1952 р до $0.007 \text{ мг}\cdot\text{л}^{-1}$ в 2003 р.
- Більшість вчених та організацій в світі погоджуються з тим, що токсикологія нирок є контрольним критичним ефектом на якому повинні базуватись стандарти питної води.

ЛИТЕРАТУРА

1. Auerbach O, Saccomanno G, Kushner M, Brown RD, & Garfinkel L. (1978). Histologic findings in the tracheobronchial tree of uranium miners and non-miners with lung cancer. *Cancer*, Vol. 42 pp 483-489.
2. Bernard, S. R., Muir, J. R., & Royster, G. W., Jr. 1956, "The distribution and excretion of uranium in man.," in *Proceedings of the Health Physics Society*, pp. 33-48.
3. Butterworth, A. 1955, "The significance and value of uranium in urine analysis.," *Transactions of the Association of Industrial Medical Officers*, vol. 5, pp. 36-43.
4. Butterworth, A. & McLean, A. S. 1955, Observations on the metabolism of soluble uranium in humans. UKAEA Report IGO-R/R 8.
5. Cothorn, C. R. & Lappenbusch, W. L. 1983a, "Occurrence of uranium in drinking water in the U.S.," *Health Physics*, vol. 45, no. 1, pp. 89-99.
6. Cothorn, C. R., Lappenbusch, W. L., & Cotruvo, J. A. 1983b, "Health effects guidance for uranium in drinking water.," *Health Physics*, vol. 44 Suppl 1, pp. 377-384.
7. DOE/EA-1155 Environmental Assessment of Ground-Water Compliance Activities at the Uranium Mill Tailings Site, Spook, Wyoming February 1997. 17 p.
8. Health Canada 1998, Assessment of the effect on kidney function of long-term ingestion of uranium in drinking water by the Kitigan Zibi Community. Report to the Medical Services Branch on a study conducted by the Radiation Protection Bureau, Health Protection Branch., Health Canada, Ottawa.
9. Health Canada (1999) Uranium in drinking water. Document for Public Comment. Prepared by the Federal-Provincial Subcommittee on Drinking Water.
10. Hodge, H. C., Maynard, E. A., & Downs, W. E. Antidotal action of polyphosphates in uranium poisoning. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* 101, 17-18. 1951.
11. Hursh JB & Spoor NL (1973). Data on man. In Hodge HC, Stannard JV, Hursh JB, eds. Uranium plutonium transplutonic elements. In: *Handbook of Experimental Pharmacology XXXVI*. New York: Springer Verlag.
12. ICRP 6: Recommendations of the ICRP, 1964.
13. Giddings, M. 1996, "Health criteria and other supporting information, Uranium.," in *Guidelines for Drinking-Water Quality*, 2nd ed., World Health Organization, Geneva, pp. 374-381.
14. Massachusetts Drinking Water Standards and Guidelines for Chemicals in Massachusetts Drinking Waters. Update to the May 1997. Prepared by Nicholas D. Anastas. Office of Research and Standards. 17 P.
15. Moss, M. A. 1985, Chronic low level uranium exposure via drinking water--clinical investigations in Nova Scotia., Master of Science, Dalhousie University, Halifax, N.S..
16. National Academy of Sciences 1977, *Drinking Water and Health*. National Academy Press, Washington, D.C.

17. Recommendations for Uranium Health-Based Ground Water Standard. Prepared for the New Mexico Environment Department. Ground Water Quality Bureau. May 2003. 71P.
18. Uranium mining legislation. URL: <http://www.antenna.nl/wise/uranium/uleg.html>
19. USEPA, 2000. Technical fact sheet: final rule for (non-radon) radionuclides in drinking water. USEPA 815-F-013.
20. WHO, 1993. Guidelines for Drinking Water Quality. Geneva: WHO.
21. Wrenn ME, Durbin PW, Howard B, Lipsztein J, Rundo J, Still ET, Willis DL. (1985). Metabolism of ingested U and Ra. Health Phys 48(5):601-633.
22. Wrenn, M. E., Durbin, P. W., Willis, D. L., & Singh, N. P. 1987, "The potential toxicity of uranium in water.", American Water Works Association Journal, vol. 79, pp. 177-184.
23. Environmental Management. Final report. Fernald, Ohio., U.S. Department of Energy, Fernald, OH. U.S. Environmental Protection Agency 1991, "National primary drinking water regulations; radionuclides; proposed rule.", Federal Register, vol. 56, no. 138, pp. 33050-33127.
24. Нормы радиационной безопасности. НРБ –76/87 и Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988.- 160 с.
25. Норми радіаційної безпеки України; Державні гігієнічні нормативи. - К.: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. - 121 с.

АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

М.В.Набока

Научно-инженерный центр радигидрогеоэкологических полигонных исследований НАНУ

Введение. Среди важнейших последствий Чернобыльской аварии, одним из наиболее дискуссионных, стало увеличение уровня соматической нераковой заболеваемости детского населения [1]. Это явление или отрицается как невозможное после радиационного воздействия (т.к. не отмечалось ни при одном из предыдущих радиационных инцидентов) или его связывают с воздействием нерadiационных факторов, в первую очередь, психологическим стрессом, (т.н. синдром жертвы Чернобыля). Возможно, что вовлечение сотен тысячи детей - это трагическое последствие только Чернобыльской аварии и при других авариях такого не было или было засекречено как авария на речке Течи около Челябинска в бывшем СССР. Исходя из этого, можно предположить, что рост детской заболеваемости, отмеченной многими исследователями в первые годы после аварии должен был, со временем, сравняться с уровнями других, незагряз-